

МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЧИМБОЙ ТУМАНИ ИЧКИ ИШЛАР БЎЛИМИ РАХБАРЛАРИ ТАРИХИ

Б.Қосбергенов

ўқитувчи стажор

Қорақалпоқ Давлат университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10208556>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20- November 2023 yil

Ma'qullandi: 24- November 2023 yil

Nashr qilindi: 27-November 2023 yil

KEYWORDS

Чимбой тумани Ички Ишлар
бўлими, подполковник,
майор, Авезов Хожабек,
Утамбетов Сабит.

ABSTRACT

Ушбу мақолада мустақиллик йилларида
Қорақалпоғистон Республикаси Чимбой тумани
Ички Ишлар бўлими ва бўлим тарихида раҳбарлик
қилган бошлиқлари ҳақида, раҳбарларнинг
фаолияти ҳамда ўз даврида амалга оширган илғор
ишлари ҳақида малумот берилади.

Чимбой туманида тугилган. Ёшлидан халқнинг урф-одат дастурига мос бўлиб катта булган. Ўезов одамлар билан коп ишлашни ўзининг кунглига тугип қўйган эди. У мактабда, олий укув ўрнида таҳсил олган даврларида ҳам халқнинг тинчлигини сақлаш, жамоат тартибини сақлаш касбининг афзаллигини яхши тушуниб борди.

Хаёт йўлини ҳуқуқни химоя килишга бағишлаган юрт азамати, ишга кирган вақтидан эътиборан ўзининг фаолияти, чевар ташкил килиши билан тез кўзга тушади. Оддий ҳуқуқ химоячиси бўлиб ишлай бошлаган Ўезов икки марта Чимбой туман Ички ишлар булимининг бошлиғи (1991-1992 ва 1994-1998 йилларда) бўлиб ишлайди.

Қалол меҳнати билан ҳурмат ва оброга эга бўлган Ўезовнинг босиб ўтган умр йўли соҳадаги ёш кадрларга ва ёшларга намуна бўлиб Ички ишлар соҳасида бугунги кунининг исми ҳурмат менен тилга олинади. [1., 4.б.]

1939-йили 14-январьда Чимбой туманида туғилган. 1957-йили Нукус давлат педагогик институтига ўқишга кириб, меҳнат йўлини 1961-йили Чимбой шаҳар 36-сонли ўрта мактабда ўқитувчи бўлиб ишлашдан бошлади. 1974-йилга қадар ушбу мактабда ўқитувчи, кейин мактаб директорининг ўринбосари бўлиб ишлади. 1974-йилдан эътиборан Чимбой туман Ички ишлар булими бошлиғининг ўринбосари лавозимида ишлади ва 1979-1984- йиллари Ташкент олий милиция мектабини сиртки ўқиб тугатди. 1987-1992 йиллари Кегейли туман Ички ишлар булимининг бошлиғи, 1992-1994 йиллари Чимбой туман Ички ишлар булимининг бошлиғи, 1994-1996 йиллари «Чимбой дехкон бозори» акционерлик жамиятининг бошлиғи лавозимида меҳнат килди. 2000-йилдан умрининг охирига қадар Чимбой шаҳридаги 5-сонли маҳалла фуқаролар Кенгаши бошлиғи бўлиб ишлади.

Юсуп Исмайлов қай лавозимда ишlamасин, билимли, ишнинг кўзини биладиган чевар ташкилотчи ва юқори масъулшилиги билан хурмат-обрўга эга бўлди. Халқнинг тинчлигини сақлашга, жамоатчилик тартибти мустаҳкамлашга катта ҳисса қушди. Унинг фидокорлик меҳнатлари баҳоланиб, элимимизнинг бирнечта орден - медаллари билан мукофотланди ва унга «Қорақалпоғистон Республикасига меҳнати синган ҳуқуқшунос» хурматли унвони берилди. Ю. Исмайлов 2003-йил 5-ноябрда 65 ёшида вафот этти.

1957-йили Тахтакўпир туманида тугилган. У ўрта мактабни тугатгандан сўнг, 1980-йили Ташкент Давлат университетининг юридика факультетини ўқиб тугатади.

Отасининг меҳнат йўлини давом эттиришни ният этган Баймурза назарий билимни амалга ошириш учун ўзи севган ишга бор ихлоси билан берилиб киришди. «Кам-камдан камол» дегандек ҳуқуқ соҳасига актив киришган Жоламанов ўз соҳасининг жонбози сифатида ўз ишини теран органиб, ишда босқичма-босқич кўтарилди. У қандай лавозимда ишласа да ўзининг фаолияти, чевар ташкиллаштирувчилиги билан кўзга тушади. Қийин ва машаққатли йўлни босиб ўтган у 1998-2001- йилларда Чимбой туман Ички ишлар булимига бошчилик этади.

1960-йили 15-майда Қораузяк туманида туғилган. У ўрта мактабни тугатгандан кейин, ўз хоҳиши билан харбий хизматга кетади. 1981-йили Нукус давлат университетининг юридика факультетига ўқишга тушиб, уни 1986-йили тугатиб чиқади. Ўша йилдан эътиборан ҚР ИИМ Нукус шаҳри ИИБ участка милиция инспектори, кейин Нукус шаҳри ИИБ суриштирув гуруҳида суриштирув бўйича инспектор, тергов булимининг терговчиси, ҚР ИИМ Тергов булимининг ишлари бўйича оға терговчи, ҚР ИИМ коррупция ва терроризмга карши курашиш булимининг оға терговчиси, ҚР ИИМ Тергов булими бошлиғининг ўринбосари, ҚР ИИМ Нукус шаҳри ИИБ бошлиғининг ўринбосари-тергов булимининг бошлиғи, ҚР ИИМ ўринбосарининг вазифасини вақтинчилик бажарувчи, Чимбой тумани ИИБ бошлиғи бўлиб ишлаб келди. 2010-йилдан эътиборан хурматли дам олишда напақада.

1965-йили 13-августта Чимбой туманида туғилган. Меҳнат йўлини 1982-йили «Қорақалпоғистон қишлоқ ва хўжалиги сувлар қурилиши» га карашли 28-сонли кўчма механизациялашган коллонасида ходим бўлиб бошлади. 1983-1985 йилларда харбий хизматта бўлди. 1985-1987 йилларда «Қорақалпоғистон қишлоқ ва сув хўжалиги қурилиши» га карашли 28 - сонли кўчма механизациялашган коллонасида ходим, 1987-йили Чимбой ишлаб чиқариш корхонаси слесари, Чимбой савдо таёрлаш пункти ходими, 1987-1991- йилларда Ташкент юқори милиция мактабининг тингловчиси бўлди. 1991-1993 йилларда Қорақалпоғистон Республикаси Ички ишлар кенгашининг тергов булимининг терговчиси, 1993-1997-йилларда Чимбой тумани Ички ишлар булими терговчиси, тергов булимининг бошлиғи, 1997-2002-йилларда Чимбой тумани Ички ишлар булими бошлиғининг шахсий тартиб бўйича биринчи ўринбосари, жиноятчиликга карши курашиш булими бошлиғи, 2002-2005 йиллар Қорақалпоғистон Республикаси Ички ишлар кенгашининг ходими, жиноятчиликга карши курашиш ва терроризмга карши курашиш булими вакили, бўлим бошлиғи, 2005-йилда Чимбой тумани Ички ишлар булими бошлиғи лавозимини вақтинчилик бошқарни. 2005-2008 Чимбой тумани Ички ишлар булими бошлиғи бўлиб ишлади.

1972-йили 18-майда Чимбой туманида туғилган. У 1997-йили ҚР ИИМ ўқиш марказининг тингловчиси бўлади. Меҳнат йўлини 1998-йили Нукус шаҳри ИИБ патруль-пост хизмат ротаси милицияси, ИИМ жанговар қўриқлаш гуруҳи қўмондони, Хожайли тумани ИИБ жиноят қидирув булими терроризм ва экстремизмга қарши курашиш вакили, ҚР ИИМ жиноят қидирув ва терроризмга қарши курашиш бошқармаси наркотрафик ва наркоманик нарсалардан ноқонуний фойдаланувчилар билан курашиш булими вакили, Нукус тумани ИИБ бошлиғининг биринчи ўринбосари - жиноят қидирув ва уйишган жиноятчиликга қарши курашиш булими бошлиғи, ИИБ Академияси олий академик курс тингловчиси, ИИБ жиноят қидирув ва терроризмга қарши курашиш бош бошқармаси терроризмга ва унинг турли кўринишларга қарши курашиш бошқармаси, жазони адолик бўлимлари билан агентура тамиинлаш бўйича бўлимнинг ишлар бўйича оға вакили, Чимбой тумани ИИБ бошлиғи, Нукус шаҳри ИИБ бошлиғи, Ўзбекистон Республикаси ИИБ ҳаракатдаги захирасига киритилган, ҚР ИИБ ўринбосари - иқтисодиёт ва техника таминоти бошқармаси бошлиғи, Тўрткул тумани ИИБ бошлиғи, Нукус шаҳри бўйича Ички ишлар органлари бошқармаси бошлиғи бўлиб ишлаб келмоқда.

1963-йили 29-августта Элликқала туманида туғилган. 1981-йили Нукус давлат университетининг педагог-ҳуқуқшунос факультетини тамомлади. 1986-йили Элликқала туманидаги 49-сонли ўрта мактабга уқитувчи ва ўша йили, 10823-сонли харбий болимда муддатли харбий хизматда бўлади. 1988-йилдан Беруний тумани ИИБ ёнидаги Қўриқлаш булими марказлаштирилган қўриқлаш пунктида навбатчи, Беруний тумани ИИБ милиция инспектори, Жиноят қидирув булимнинг жадал вакили, Жиноят қидирув гуруҳи оға вакили, Жиноят қидирув булими бошлиғи, Кегейли тумани ИИБ бошлиғининг биринчи ўринбосари, ҚР ИИБ жиноят қидирув бошқармаси биринчи булими бошлиғи, ҚР ИИБ Жиноят қидирув ва терроризмга қарши курашиш бошқармаси фуқароларнинг ҳаёти ва саломатлигига қарши қаратилган жиноятларга қарши курашиш булимнинг оға жадал вакили, Беруний тумани ИИБ бошлиғининг ўринбосари, Тахтақўпир тумани ИИБ бошлиғининг биринчи ўринбосари-жиноят қидирув ва уйишган жиноятчиликга қарши курашиш булими бошлиғи, Элликқала тумани ИИБ бошлиғининг биринчи ўринбосари - жиноят қидириш ва уйишган жиноятчиликга қарши курашиш булими бошлиғи, Беруний тумани ИИБ бошлиғининг биринчи ўринбосари-жиноят қидириш ва уйишган жиноятчиликга қарши курашиш булими бошлиғи, Элликқала тумани Ички ишлар булими бошлиғи, Чимбой тумани Ички ишлар булими бошлиғи лавозимларида ишлади. У 2012-йилдан бошлаб ўз хоҳиши билан ҳурматли дам олишда. [1, 10.б.]

1974-йили 7-декабрда Қанликўл туманида туғилган. Меҳнат йўлини 1994-йилдан Қанликўл тумани ИИБ милиционерликдан бошлаган. Қанликўл тумани ИИБ навбатчи булимнинг навбатчи ёрдамчиси, ўша туманда ИИБ ҳуқуқ бузарликнинг олдини олиш гуруҳи милиция таянч пункти профилактик инспектори, ИИБ жиноят қидирув ва ташкил топган жиноятчиликга қарши курашиш гуруҳи жадал вакили, ИИБ бошлиғининг ёрдамчиси, ИИБ бошлиғининг биринчи ўринбосари-жиноят қидирув ва уйишган жиноятчиликга қарши курашиш булимнинг бошлиғи, Чимбой тумани ИИБ бошлиғи, Қўнғирот тумани ИИБ бошлиғи, ИИБ нинг ҳаракатаги захирачиси, Қанликўл тумани ИИБ терроризм ва экстремизмга қарши курашиш гуруҳи оға вакили, ҚР ИИБ

бошқармаси арзономалар билан ишлашиш булимининг бошлиғи, бош инспектор бўлиб ишлаб келмоқда.

1976-йили 15-октябрда Тахтақўпир туманида туғилган. Меҳнат йўлини 2001-йили Нукус шаҳри ИИБ ҲООБ МТП профилактика инспектори лавозимидан бошлаган. Нукус шаҳри ИИБ тергов булими терговчиси, оға терговчиси, бўлим бошлиғи, ИИБ тергов бошқармаси терговчиси, оға терговчиси, бўлим бошлиғи, ИИБ жиноят қидирув ва терроризмга қарши курашиш бошқармаси вакили, оға вакили, бўлим бошлиғи, Хужайли тумани ИИБ Тахиятош шаҳри милиция булими бошлиғи, Чимбой тумани ИИБ бошлиғи, Кораузяк тумани ИИБ бошлиғи лавозимларида ишлаб келмоқда.

1970-йили 8-мартта Кораузяк туманида туғилган. Меҳнат йўлини 1995-йилдан ҚР Нукус шаҳри ИИБ Тергов булимининг терговчиси лавозимидан бошлаган. ҚР ИИБ ўқув маркази уқитувчиси, ҚР ИИБ Жиноят қидирув бошқармаси 2-бўлим жадал вакили, оға вакили, ИИБ ва УЖҚКБ тажовузкорлик ва ўзгалар мулкани ўғирлашнинг бошқа турларига қарши курашиш болими оға вакили, Кораузяк тумани ИИБ бошлиғининг биринчи ўринбосари ЖҚ ва УЖҚКБ бошлиғи, Нукус шаҳри, ИИБ иккинчи шаҳар милиция булимининг жиноят қидирув ва уйишган жиноятчиликка қарши курашиш гуруҳининг оға вакили, Нукус шаҳри ИИБ иккинчи ва учунчи шаҳар милиция болими бошлиғи, ҚР ИИБ Жиноят қидирув ва терроризмга қарши курашиш бошқармаси одам савдосига қарши курашиш булими бошлиғининг ўринбосари, Беруний тумани ИИБ Ташкил этиш инспектори бўлимлари навбатчилик булимининг оға инспектор-навбатчиси, Хужайли тумани ИИБ Тахиятош шаҳри милиция булими ушланган ва ҳисобга олинган шахсларни вақтинчилик сақлаш булимининг бошлиғи, ҚР ИИМ ЖҚ ва ТҚКБ уйишган жиноятчиликка қарши курашиш булими ишлари бўйича оға вакили, Нукус шаҳри ИИБ 2, 3-сонли ички ишлар булими бошлиғи, Нукус шаҳри, ИИО ФМБ бошлиғининг биринчи ўринбосари, Кораузяк тумани ИИБ бошлиғи, Чимбой тумани ИИБ бошлиғи бўлиб ишлаб келмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 18 апрелдаги “Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2896-сон қарори билан мавжуд профилактика инспекторлари сони мақбуллаштирилди;

- Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 20 апрелдаги “Ички ишлар органлари таянч пунктларининг профилактика инспекторларини хизмат уй-жойи билан таъминлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-2906-сон қарори билан профилактика инспекторларига бириктирилган хизмат ҳудудларида уларга хизмат уйлари ва имтиёзли кредитлар асосида шахсий автомашиналар ажратилиш тизими йўлга қўйилди;

- жиноят ишларининг сифатли ва қисқа муддатларда тергов қилинишини таъминлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 18 апрелдаги “Ички ишлар органларининг жиноятларни тергов қилиш соҳасидаги фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2898-сон қарори билан Ўзбекистон Республикаси ҳуқуқий тизимида нисбатан янги суриштирув институти жорий этилди;

- Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 1 майдаги “Ички ишлар органларининг жамоат тартибини сақлаш ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш

соҳасидаги фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2940-сон ҳамда 2017 йил 11 июлдаги “Йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3127-сон қарорлари билан жамоат тартибини сақлаш ҳамда йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш самарадорлиги янада оширилиб, патруль-пост ва йўл-патруль хизматлари соҳага оид бўлмаган бир қатор вазифалардан озод этилди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Шымбай райони Ишки ислер белими тарийхи Nókis “Golden Print Nukus” baspası 2022
2. N. Tawmuratov “Insandı qorgaw huquqı menen” Nókis 1992
3. "Ichki ishlar organlari to'g'risida"gi qonun Toshkent 2016
4. N. Tawmuratov “Qaraqalpaqstan Respublikası Ishki isler organları tariyxı” Nókis 2011
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 18 апрелдаги “Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2896-сон қарори

